

VALENTLIK TUSHUNCHASI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ibotova Shaxnoza Sadulloyevna

Termiz davlat universiteti, Filologiya fakulteti, Magistratura bo‘limi

Lingvistika yo‘nalishi 221- guruh magistranti

Shaxnozaibotova1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7450555>

Annotatsiya. Mazkur maqolada valentlik tushunchasi, uning tilshunoslikka kirib kelishi, jahon tilshunosligida valentlik haqida qanday ilmiy izlanishlar olib borilgani, hozirgi kunda o‘zbek tilida valentlik hodisasining mohiyati yoritib berilgan hamda ushbu jarayonda bugungi kundagi mavjud muammolar aniqlangan va ular yuzasidan tegishli tavsiyalar keltirilgan.

Key words: valentlik, til, o‘zgaruvchan valentlik, fe‘l, leksik-semantik valentlik, semantik valentlik, konstruktsiya.

ПОНЯТИЕ ВАЛЕНТНОСТИ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие валентности, ее вхождение в языкознание, как проводились научные исследования о валентности в мировой лингвистике, сущность явления валентности в узбекском языке в настоящее время, и в этом процессе существующие выявлены проблемы сегодняшнего дня и даны соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: валентность, язык, переменная валентность, глагол, лексико-семантическая валентность, семантическая валентность, конструкция.

THE CONCEPT OF VALENCE AND ITS CHARACTERISTICS

Abstract. In this article, the concept of valence, its entry into linguistics, how scientific researches about valence have been carried out in world linguistics, the nature of the phenomenon of valence in the Uzbek language at the present time, and current problems in this process have been identified and relevant recommendations have been made.

Key words: valence, language, variable valence, verb, lexical-semantic valence, semantic valence, construction.

INTRODUCTION

Tilshunoslik lug‘atlarida valentlik “so‘zning boshqa elementlar bilan sintaktik aloqaga kirishish qobiliyati¹” deb ta’riflanadi. Ma’lumki, valentlik tushunchasi (lotincha *valentia* - kuch) tilshunoslik tomonidan kimyodan olingan bo‘lib, u kimyoviy elementlarning ma’lum bir tuzilishga ega birikmalar hosil qilish qobiliyatini tavsiflashga xizmat qiladi. Shuni ham eslatib o‘tish kerakki, valentlik tushunchasi dastlab tilshunoslikda faqat fe‘llarga nisbatan qo‘llanilgan bo‘lib, keyinchalik tilshunoslar ot, sifatlarning valentligi haqida gapira boshlagan va valentlik atamasini nutqning boshqa qismlariga nisbatan qo‘llay boshlagan.

MATERIALS AND METHODS

Valentlik atamasi va tushunchasi ilk bor kimyo fanida qo‘llanila boshlanib, 1853 yilda ingliz kimyogari Eduard Frankeld tomonidan olib kirildi. U Kimyo fanida *biror element atomining boshqa element atomlari bilan birika olish qobiliyati* deb tushuniladi². Valentlik – elementning

¹ ЯРЦЕВА, В. Н. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. Москва: «Большая Российская энциклопедия», 1998.

² Ўзбек тилининг изоҳли лугати. 1-жилд.-Москва: Русский язык, 1981. -Б. 172

muhim miqdoriy tavsifi³. Chunonchi, rus kimyogari A.M.Butlerovning moddaning kimyoviy tuzilish nazariyasini kashf qilishida valentlik nazariyasi muhim o‘rin tutdi. D.I.Mendeleyev kimyoviy elementlarning davriy sistemasidagi o‘rni bilan valentlik o‘rtasida bog‘lanish borligini isbotladi hamda fanga o‘zgaruvchan valentlik tushunchasini kiritdi.

Ushbu tushuncha tilshunoslikda lisoniy birliklarning hali yuzaga chiqmagan birikuvchanlik-biriktiruvchanlik imkoniyatlari sifatida qaraluvchi lisoniy hodisaga nisbatan qo‘llanildi. Ilmiy adabiyotlarda valentlik tushunchasini tilshunoslikka birinchi marta kim kiritganligi haqida bir-biriga zid bir qancha fikrlarni uchratish mumkin. Tilshunoslikda valentlik tushunchasini olib kirgan olim sifatida nemis tilshunosi K. Byuler, fransuz tilshunosi L. Tenier yoki A. V. de Grootning ustuvorligini tan olgan tilshunoslar kabi Rus tilshunosi S. D. Katsnelsonni bu kontsepsiyaning “muallifi” deb hisoblaydigan mualliflar ham bor. V. G. Gak valentlik tushunchasini birinchi marta S. D. Katsnelson 1948 yil 2-sonli Leningrad davlat universiteti xabarnomasida chop etilgan “Grammatik kategoriya haqida” asarida kiritgan, deb hisoblaydi⁴.

Sovet va G‘arbiy Yevropa tilshunosligidagi valentlik tushunchasini solishtirib, V.G.Gak shuni ta’kidlaydiki, G‘arbiy Yevropa tilshunosligidan farqli o‘laroq, sovet tilshunosligida valentlikning kengroq tushunchasi ishlab chiqilgan bo‘lib, valentlik atamasi fe’llarning mos kelishini bildirish uchun ishlatilgan va fe’ning o‘ziga biriktira oladigan aktantlar sonini aniqlagan. Valentlikning bunday kengroq tushunchasi S. D. Katsnelsonda ham mavjud bo‘lib, u valentlikni boshqa darajadagi so‘zlar va birliklarning umumiy birikma qobiliyati deb hisoblaydi. Valentlik tushunchasining boshqa gap bo‘laklariga (ot, sifatlar) nisbatan qo‘llanilishi haqida biz yuqorida aytib o‘tgan edik. S. D. Katsnelson esa hatto qo‘shma gap va yuklamalarning valentligi haqida gapirgani⁵ qiziq tuyuladi, ammo bu fikr uning ilmiy ishlarida batafsil ishlab chiqilmagan.

“Valentlik” atamasining izohi va talqinini topish maqsadida biz murojaat qilgan navbatdagi manba D. E. Rozental va M. A. Telenkovalarning “Lingvistik atamalar lug‘ati”dir. Ushbu lug‘atda valentlik “so‘zning boshqa so‘zlar bilan iboralarga kirish qobiliyati” deb ta’riflangan⁶.

Valentlik atamasi L. L. Kasatkinning “Zamonaviy rus tili bo‘yicha qisqacha qo‘llanma” da batafsil ko‘rib chiqiladi. Bu yerda sintaktik valentlik deganda “so‘zning (so‘z shaklining) boshqa so‘z shakllari bilan uyg‘unlik salohiyati, aks holda ma’lum miqdordagi ma’lum so‘z shakllarini o‘z zimmasiga olish, berilganni tushuntiruvchi, uning grammatik xususiyatlarini ochib beruvchi, oydinlashtirib borish qobiliyati tushuniladi”⁷. Valentlikni tavsiflovchi mualliflar valentlikning ikki turini – chap va o‘ngni ajratadilar. Ma’lumki, shaxsiy shakldagi konjugatsiyalangan fe’l biz o‘rganayotgan tillarda majburiy ravishda valentlikka ega – mavzu nominativiga mos keladi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri obyektga muhtoj bo‘lgan o‘timli fe’llar uchun to‘g‘ri valentlik haqida ham gapirish mumkin. Intransitive fe’llarda bir valentli to‘g‘ri valentlik yo‘q.

LITERATURE REVIEW

Til birliklarining o‘zaro birikish xususiyatlari tilshunoslikda endi tadqiq qilinayotgan masalalardan emas. Valentlik nazariyasining o‘ziga xos taraqqiyot bosqichlari, bu nazariya

³ Аскарлов И. ва б. Кимё. 7-синф дарелиги. - Тошкент: Шарқ, 2005. -Б. 31

⁴ ГАК, В. Г. Валентность. In Языкознание. Большой энциклопедический словарь. Москва: «Большая Российская энциклопедия», 1998, с. 79–80.

⁵ КАЦНЕЛЬСОН, С. Д. К понятию типов валентности. Вопросы языкознания 1987, № 3, с. 20–32.

⁶ РОЗЕНТАЛЬ, Д. Э. – ТЕЛЕНКОВА, М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Пособие для учителей. Москва: «Просвещение», 1985.

⁷ КАСАТКИН, Л. Л. – КЛОБУКОВ, Е. В. – ЛЕКАНТ, П. А. Краткий справочник по современному русскому языку. Москва: «Высшая школа», 1991.

ildizlarining uzoq tarixga egaligi, bu sohada izlanish olib borgan olimlarning qarashlari, semantik valentlikning yuzaga chiqishi bilan aloqador bo'lgan neytral (mo'tadil, bo'lishi mumkin, lekin zarur emas, bor/yo'qligi (eksplitsitligi), voqelanganligi/voqelanmaganligi leksema ma'nosiga ta'sir etmaydigan), fakultativ (qo'shimcha, leksema ma'nosini aniqlashtiruvchi), zaruriy (majburiy, obligator – leksema tarkibidagi turli sememalarni farqlashga xizmat qiladigan), ajralmas (kompletiv, ma'lum bir turdagi ma'no voqelanishi uchun hamisha zarur bo'lgan) aktantlar, ularning shakliy xususiyatlari, haqida izlanishlar olib brogan: akademik Iristoy Qo'chqortoyev, professorlar Shavkat Rahmatullayev, Ravshanxo'ja Rasulov, Aygul Salkalamanidze, Hamid Ne'matov, Hurinisa Usmonova va Saodatxon Muhammedovalarning qarashlari ham sohaning rivojlanishiga katta xizmat qilgan.

RESULTS

Quyida valentlik mohiyatini til qurilishi va lisoniy birliklar tavsifiga substansial yondashish nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. Muayyan bir so'zning ma'lum bir ma'noviy guruh so'zlari bilan meyoriy ravishda birika olish qobiliyati so'z valentligidir. Demak, leksik-semantik valentlik – bu qobiliyat, imkoniyat. Boshqacha qilib aytsak, so'zlarning nutqda o'zaro birikish imkoniyatlari **semantik** (ma'noviy, lisoniy) yoki **leksik-semantik** va **semantik-sintaktik** valentlik deyiladi. Bu hukmni ishning birinchi bobida bayon etilgan g'oyalar va tamoyillar bilan qiyoslasak, valentlik nazariyasining mohiyatan substansiallik bilan yaqinligi haqida xulosa chiqarish mumkin. Lisoniy valentlik so'zning semantik strukturasi mujassamlangan yashirin imkoniyat, mohiyat, umumiylik, zaruriyatdir. Nutqiy valentlik esa lisoniy valentlikning ro'yobga chiqishidir. Masalan, *yurmoq* leksemasi o'z ma'noviy xususiyatlariga ko'ra bir qator so'zlar bilan aniqlanishni talab etadi – *yurish* harakati kimningdir tomonidan, ma'lum bir maqsadda, qay bir makon, zamon, tarz, sharoitda, ma'lum bir vosita bilan bajariladi (Qarang: 2.1-chizma):

Yurmoq leksemasi ma'noviy xususiyatlari

2.1-chizma

Shu asosda *yurmoq* fe'li mana shu ma'nolarni ifodalaydigan – so'roqlarga javob bo'la oladigan so'zlar bilan birikish qobiliyatiga ega. Bu lisoniy, ma'noviy qobiliyatdir. Nutqda, qo'llanilishda mana shu imkoniyat muayyan moddiy shaklda voqelanadi. Bunday voqelanishda juda katta rang-baranglik mavjud. Chunonchi, *qachon?* so'rog'iga javob bo'la oladigan nutqiy vosita (ya'ni zamon aktanti) ravish (*endi yur-*), bosh yoki o'rin kelishigi shaklli yoki ko'makchili ot (*bu yil-/kunda/ta'tildan keyin... yur-*), ravishdoshlar (*tuzalgach, yur-*), sifatdoshlar (*aytganda yur-*) kabi so'zlar bilan, so'z birikmalari, kengaygan ravishdosh, sifatdosh va harakat nomi birikmalari bilan va, nihoyat, ergash gaplar bilan to'ldirilishi mumkin. Mana shu muayyan voqelik semantik (lisoniy) imkoniyatning nutqiy voqelanishi bo'lib, sintaktik (nutqiy) valentlikni tashkil etadi. Shunga ko'ra istagan so'z nutqda qo'llanilganda, ya'ni sintaktik qurilmaning imkoniy tarkibi ushbu konstruksiyada hokim mavqeida kelgan so'zning semantik valentligidan kelib chiqadi – nutqiy sintaktik qurilma o'z tarkibida kelgan a'zo (so'zlar bilan go'yoki hokim so'zning semantik valentligida mujassamlashgan, Yashiringan holda imkoniyat sifatida saqlangan qobiliyatni

oddiygina muayyan shaklda yuzaga chiqaradi. Chunonchi, *U yurdi* qurilmasi markazida kelgan *yur-* soʻzi huzurida mana shu matnda 2-chizmada koʻrsatilgan soʻroqlarga javob boʻlayotgan qismlar yoʻq. Lekin ular yoʻqolgan emas – oddiygina voqelanmagan, xolos, lekin imkoniyat sifatida soʻzning semantik valentligida yashirinib turibdi; albatta, yurish harakati maʼlum bir makon va zamonda, yoʻnalish va tarzda, vosita va maqsadda amalga oshiriladi. “*U yurdi*” matnida ular moddiy shaklda ifodalanmagan, xolos. Shuning uchun sintaktik qurilmaning tarkibi, eng avvalo, uning hokim komponenti vazifasida kelgan lugʻaviy birlikning semantik valentligi bilan belgilanadi, desak xato ham, mubolagʻa ham boʻlmaydi. Lekin qurilma tarkibida sintaktik tobe boʻlak mavqeida kelgan soʻzlarning ham semantik valentligi qurilma strukturasi kuchli taʼsir koʻrsatadi, zeroki, birinchidan, sintaktik hokim-tobelik nisbiy tushuncha boʻlib, bir qism uchun tobe mavqeida boʻlgan soʻz ikkinchi bir qism uchun hokim mavqeida boʻlaveradi (*chunonchi, katta binoning derazasidan ...* qurilmasida *binoning* va *derazasidan* soʻzshakllari xuddi shunday mavqeda). Ikkinchidan, sintaktik qurilma tarkibida birikish bir tomonlama – faqat hokimdan tobega yoʻnaltirilgan emas, balki, S.A.Nazarova atroflicha asoslab bergani⁸ va oʻzbek tili grammatik qurilishi tavsifiga bagʻishlangan substansial yoʻnalishdagi keyingi darslik⁹ va qoʻllanmalarda¹⁰ sharhlanganidek, ikki tomonlamadir — hokim boʻlak mavqeida kelgan soʻzning semantik valentligi bilan tobe boʻlak vazifasida kelgan soʻzning semantik valentligi oʻzaro moslashadi. Chunonchi, *shirin qovun* birikmasida belgi-xususiyat umumiy maʼnoli *shirin* soʻzi predmetni atab kelgan soʻz bilan bogʻlanishga, predmet maʼnoli *qovun* soʻzi esa belgi-xususiyat maʼnoli soʻz bilan bogʻlanishga ehtiyoj sezadi, chunki borlikda bu ikki maʼno bir-biridan ajralmas boʻlib, sinkretik tabiatga ega¹¹ - *shirin* leksemasi predmetni atab keluvchi soʻz bilan, *qovun* soʻzi esa belgi-xususiyat nomini atab keluvchi soʻz bilan birikish ehtiyojini sezadi va *shirin qovun* soʻz birikmasida bu ikki turli ehtiyoj qondiriladi. Oʻzaro birikuvchi soʻzlarning semantik strukturasi dagi semalarda uygʻunlik, biri-birini toʻldirish boʻlgan taqdirda meyoriy birikish va oʻz maʼno (*shirin qovun*), ularning orasida biri-birining inkori yoki ziddiyat boʻlganda – koʻchma maʼno (*shirin uyqu, shirin dushman*) voqelanadi¹².

Alohida taʼkidlash kerakki, leksik-semantik valentlik tilshunoslikda bizda ham, xorijda ham, asosan, feʼl turkumiga mansub soʻzlar doirasida keng oʻrganilgan. Ism turkumlariga mansub soʻzlarning semantik valentligi deyarli oʻrganilmagan va bu yoʻnalishga aloqador ishlar – hatto 20000 dan ziyodroq tadqiqotlar roʻyxatini oʻz ichiga olgan H.Shumaxer bibliografiyasida ham – barmoq bilan sanarlidir¹³. Bizda esa bu masala, asosan, ot (keng maʼnoda) boshqaruvi aspektida qisman oʻrganilgan¹⁴. Binobarin, ism turkumlariga mansub soʻzlarning valentligi hali maxsus tadqiq etilishi zarur.

⁸ Назарова С. Бирикмаларда сўзларнинг эркин боғланиш омиллари: Филол. фан. номз.... дисс. автореф. - Тошкент, 1997. - 21 б.

⁹ Sayfullayeva R. Ба 6. Hozirgi o zbek adabiy tili - Toshket: Fan va texnologiya, 2010.- Б. 23-30

¹⁰ Сайфуллаева Р., Менглиев Б., Бокиева Г. ва б. Хозирги ўзбек тили. - Тошкент ЎЗМУ, 2007.-Б. 38; Сайфуллаева Р.ва б. Хозирги ўзбек тили. - Тошкен: Фан ва технология, 2009.-416 б.

¹¹ Ширинова Н. Ўзбек тилида предметлик ва белги-хусусият маъноларини фарқлаш воситалари: Филол. фан номз. ...дисс. - Бухоро, 2010.-157б.

¹² Миртожиев М. Ўзбек тилида полисемия - Тошкент: Фан, 1975.-140 б.; Нарзиева М. Семантическая структура и компонентный анализ имен существительных возрастной характеристики лица в узбекском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. - Ташкент, 1992.-22с.

¹³ Sommerfeld Karl-Ernst, Schreiber Herbert. Worterbuch zur Valenz und Distribution der Substantive. WEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1980. - 432 s.

¹⁴ Абдуллаев Ф. Сўзлар ўзаро қандай боғланади? - Тошкент: Фан, 1974.-75 б.; Абдуллаев Ф., Иброҳимова Ф. Ўзбек тилида бошқарув. Тошкент: Ўзбекистон, 1982. -140 б.; Абдуллаев Ф., Иброҳимова Ф. Сўз бирикмаси

DISCUSSION

Semantik valentlik xususiyatlari asosida soʻzlarni oʻziga xos guruhlash anʼanasi ham tilshunoslikda juda qadimiy tamoyillardan biri boʻlib, uning tarixi qadimgi hind hamda yunon tilshunosligiga borib taqaladi. Lekin bunday boʻlinish, odatda, feʼllarni oʻtimli va oʻtimsiz kabi turlarga ajratishdan nari bormaydi. Keyingi davr tilshunosligida leksikani sistema sifatida talqin etish zarurati asosida soʻzlarni maʼnoviy umumiyliklar asosida har xil uyalarga — lugʻaviy-maʼnoviy guruhlar (LSG - leksik-semantik guruhlar), toʻdalar va maydonlarga birlashtirib oʻrganish avj oldi¹⁵. Shu jarayonda maʼlum boʻldiki, valentlik qobiliyati har xil, hatto bir-biriga zid boʻlgan soʻzlar ham bir lugʻaviy-maʼnoviy guruh/toʻda/maydon kabi toʻplamlarga mansub boʻla olar ekan. Bu esa, oʻz navbatida, yangi turdagi ham semantik, ham sintaktik xususiyatlari oʻzaro uygʻunlashgan toʻplamlarni – **semantik-sintaktik guruhlar** (SSGlar)ni ajratish va oʻrganishga olib keldi. Tilshunosligimizda SSG juda kam – shunda ham, asosan, feʼllar doirasida – oʻrganilganligi, sintaktik qurilma tarkibi va strukturasiga LSGlar emas, asosan, SSGlar taʼsir koʻrsatadi.

CONCLUSION

Semantik-sintaktik guruh (SSG) tushunchasi tilshunoslikda nisbatan yangi. Oʻzbek tilshunosligiga bu atamani A.A.Salkalamanidze olib kirdi¹⁶. SSG atamasi ostida valentlik qobiliyat(lar)i bir xil va maʼlum bir oʻta umumiy maʼno bilan birlashadigan soʻzlar guruhi tushuniladi.

Bunday guruhlardagi maʼnoviy umumiylik soʻzlarni maʼnoviy guruhlariga ajratishdagi holatdan tubdan farq qiladi. Ikkinchi holatda — soʻzlarni sof maʼnoviy guruhlariga ajratishda – bir guruhga birlashadigan soʻzlarning umumiy (integral, birlashtiruvchi) denotativ semaga ega boʻlishi ahamiyatli boʻlib, bu semaning umumiylik darajasi leksik-semantik guruh, leksik-semantik toʻda, leksik-semantik mavzu, leksik-semantik maydonda har xil boʻlib, LSG - LSM yoʻnalishida oʻsib boradi. Lekin qanchalik umumiylik darajasiga koʻtarilmasin, baribir denotatsiya – atash maʼnosi doirasida qoladi. SSGlarni ajratishda esa semantik omil denotativ maʼno bilan bevosita bogʻlangan emas, maʼlum bir maʼnoviy tarkibiy qism (sema) mavqeida soʻz denotativ maʼnosining semantik strukturasidan oʻrin olmaydi yoki juda yuqori darajalarda turadi, lekin soʻz guruhlarini shakllarining bogʻlanishlarida ahamiyat kashf etadi. Boshqacha aytganda, SSGlarda semantik omil grammatik – shakl yasash va uni qoʻllashda ahamiyatlidir¹⁷. Chunonchi, ot turkumi ichida modda-maʼdan, xom ashyo nomlarini atovchi leksemalarni alohida bir SSGga birlashtirish mumkin. Bu otlar qator grammatik xususiyatlarga ega boʻlib, sunʼiy - yasaladigan narsa-buyum, ashyoyu mavjudotlarni atovchi soʻzlar bilan bitishuv aloqalari orqali bogʻlanadi (*yogʻoch qoshiq, tosh uy, duxoba doʻppi*), bitishuv va boshqaruvli soʻz birikmalari har xil maʼnolarni voqelantiradi (*mis pech mis pechi*), koʻplik son qoʻshimchasi -lar bilan birikkanda oʻziga xos maʼnoga ega

синтаксисининг ривожланиш масалалари // Ўзбек тили ва адабиёти. - Тошкент, 1972. - No2.- Б. 36-41.; Иброхимова Ф. Именное управление в современном узбекском литературном языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. - Ташкент, 1972.- 34с.; Иброхимова Ф. От бошқарувининг айрим масалалари // Ўзбек тили ва адабиёти. - Тошкент, 1971. - No2. - Б. 47-51.; Иброхимова Ф. Сифат бошқаруви // Ўзбек тили ва адабиёти. - Тошкент, 1971. - No6. - Б. 34-37.

¹⁵ Ўзбек тилшunosлигида бу йўналишда қилинган ишларнинг муфассал тахлили И.Кучкортоев, З.Бегматов, хусусан, ш.Искандарова ишларида берилган.

¹⁶ Цалкаламанидзе А.А. Семантико-синтаксические группы глаголов в узбекском языке. Тбилиси: Мецниереба, 1987. – 129 с.

¹⁷ Нигматов Х.Г., Цалкаламанидзе А.А. Семантико синтаксические группы глаголов и значение залоговых аффиксов в узбекском языке // Советская тюркология. - Москва, 1979. - No3. - С.48-56.

bo'ladi va b. Ularning valentlik borasidagi umumiyligi shundan iboratki, mazkur birliklar neytral valentlikka ega, kuchli (zaruriy, obligator) valentlik ular uchun xos emas.

LITERATURE

1. ЯРЦЕВА, В. Н. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. Москва: «Большая Российская энциклопедия», 1998.
2. Ўзбек тилининг изоҳли лугати. 1-жилд.-Москва: Русский язык, 1981. -Б. 172
3. Аскарлов И. ва б. Кимё. 7-синф дарслиги. - Тошкент: Шарқ, 2005. -Б. 31
4. ГАК, В. Г. Валентность. In Языкознание. Большой энциклопедический словарь. Москва: «Большая Российская энциклопедия», 1998, с. 79–80.
5. КАЦНЕЛЬСОН, С. Д. К понятию типов валентности. Вопросы языкознания 1987, № 3, с. 20–32.
6. РОЗЕНТАЛЬ, Д. Э. – ТЕЛЕНКОВА, М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Пособие для учителей. Москва: «Просвещение», 1985.
7. КАСАТКИН, Л. Л. – КЛОБУКОВ, Е. В. – ЛЕКАНТ, П. А. Краткий справочник по современному русскому языку. Москва: «Высшая школа», 1991.
8. Назарова С. Бирикмаларда сўзларнинг эркин боғланиш омиллари: Филол. фан. номз.... дисс. автореф. - Тошкент, 1997. - 21 б.
9. Sayfullayeva R. Ба б. Hozirgi o zbek adabiy tili - Toshket: Fan va texnologiya, 2010.- Б. 23-30
10. Сайфуллаева Р., Менглиев Б., Бокиева Г. ва б. Хозирги ўзбек тили. - Тошкент ЎЗМУ, 2007.-Б. 38; Сайфуллаева Р.ва б. Хозирги ўзбек тили. - Тошкен: Фан ва технология, 2009.-416 б.
11. Ширинова Н. Ўзбек тилида предметлик ва белги-хусусият маъноларини фарқлаш воситалари: Филол. фан номз. ...дисс. - Бухоро, 2010.-157б.
12. Миртожиев М. Ўзбек тилида полисемия - Тошкент: Фан, 1975.-140 б.; Нарзиева М. Семантическая структура и компонентный анализ имен существительных возрастной характеристики лица в узбекском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. - Ташкент, 1992.-22с.
13. Sommerfeld Karl-Ernst, Schreiber Herbert. Wörterbuch zur Valenz und Distribution der Substantive. WEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1980. - 432 s.
14. Абдуллаев Ф. Сўзлар ўзаро қандай боғланади? - Тошкент: Фан, 1974.-75 б.; Абдуллаев Ф., Иброҳимова Ф. Ўзбек тилида бошқарув. Тошкент: Ўзбекистон, 1982. -140 б.; Абдуллаев Ф., Иброҳимова Ф. Сўз бирикмаси синтаксисининг ривожланиш масалалари // Ўзбек тили ва адабиёти. - Тошкент, 1972. - No2.- Б. 36-41.; Иброҳимова Ф. Именное управление в современном узбекском литературном языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. - Ташкент, 1972.- 34с.; Иброҳимова Ф. От бошқарувининг айрим масалалари // Ўзбек тили ва адабиёти. - Тошкент, 1971. - No2. - Б. 47-51.; Иброҳимова Ф. Сифат бошқаруви // Ўзбек тили ва адабиёти. - Тошкент, 1971. - No6. - Б. 34-37.
15. Ўзбек тилшунослигида бу йўналишда қилинган ишларнинг муфассал таҳлили И.Кучкортоев, З.Бегматов, хусусан, ш.Искандарова ишларида берилган.
16. Цалкаламанидзе А.А. Семантико-синтаксические группы глаголов в узбекском языке. Тбилиси: Мецниереба, 1987. – 129 с.

17. Нигматов Х.Г., Цалкаламанидзе А.А. Семантико синтаксические группы глаголов и значение залоговых аффиксов в узбекском языке // Советская тюркология. - Москва, 1979. - №3. - С.48-56.
18. Davidov Y. J. KO 'P MA'NOLILIK HODISASINING YUZAGA KELISH YO'LLARI //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В2. – С. 500-503.
19. Davidov Y. J. WORD FORMATION PATTERNS IN UZBEK LANGUAGE //International Conference on Agriculture Sciences, Environment, Urban and Rural Development. – 2021. – С. 16-21.
20. Davidov Y. J. The Phenomenon of Polysemy and Different Aspects of Conversion //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 245-247.
21. Давыдов Ю. Д., Базаров Ш. А. ФЕНОМЕН НЕОДНОЗНАЧНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 7.